

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ikhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

JONGIROV Sobir Abduxoshimovich
XOLXUJAYEV Farrux Ikramovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, O'zbekiston

SALEYEV Baxodur Vaxobovich

ABDUSAMATOV Shaxriddin Nuriddin og'li

Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand filiali, O'zbekiston

YELKA BO'G'IMINING SURUNKALI NOSTABILLIGI: ADABIYOTLAR SHARHI VA JARROXLIK DAVOLASHNING RIVOJLANISHI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087647>

ANNOTATSIYA

Adabiyotlar tahlili yelka bo'g'imining surunkali nostabillikalarini tashxislash va davolash bo'yicha asosiy zamonaviy bosqichlarni aniqlashga imkon berdi. Tadqiqotning maqsadi, yelka bo'g'imining surunkali nostabilliklarida davolashda asosiy yo'nalishlarni ajratish va qo'shimcha ilmiy izlanishni talab qiladigan muammoli masalalarni aniqlashdir. Ushbu materialda operativ davolash o'tkazilgan bemorlarni natijalari taqdim etilgan. Zamonaviy tekshirish usullari operatsion davolashga ko'rsatmalarni aniq aniqlash imkonini beradi. Yelka bo'g'imining surunkali nostabilliklarini qaytalanishlarini oldini olishda asosiy vazifalari har bir bemorda operatsiyadan oldingi individual yondashish talab qiladi.

Kalit so'zlar: rivojlanish tarixi, yelka bo'g'imining surunkali nostabilligi, jarrohlik davolash, artroskopiya, yangi yelka – kurak bog'lami.

ЖОНГИРОВ Собир Абдухошимович
ХОЛХУЖАЕВ Фаррух Икромович

Самаркандский государственный университет

САЛЕЕВ Баходур Вахобович

АБДУСАМАТОВ Шахриддин Нуриддин угли

Республиканский специализированный научно-практический центр ортопедии и травматологии, Самаркандский филиал

ХРОНИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Проведен анализ литературных данных, позволивший охарактеризовать основные современные этапы развития и становления диагностики и лечения нестабильности плечевого

сустава. Целью данного обзора явилось выделение основных направлений в лечении хронической нестабильности плечевого сустава и определение проблемных вопросов, требующих дальнейшего научного поиска. Представлены основные результаты наблюдения пациентов, перенесших различные виды артроскопического лечения. Современный уровень диагностики позволяет точно определять показания для оперативного лечения. Выделение всех возможных звеньев патогенеза и индивидуальное предоперационное планирование являются главными задачами профилактики рецидивов нестабильности.

Ключевые слова: история развития, нестабильность плечевого сустава, хирургическое лечение, артроскопия, новая плече – лопаточная связка.

JONGIROV Sobir Abdukhoshimovich

KHOLKHUJAYEV Farrukh Ikramovich

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

SALEEV Bahodur Vakhobovich

ABDUSAMATOV Shahriddin Nuriddin o'gli

Samarkand Branch of the Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics, Uzbekistan

CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT

ABSTRACT

An analysis of the literature has been conducted, allowing for the characterization of the main modern stages of development and establishment of the diagnosis and treatment of shoulder joint instability. The aim of this review is to highlight the main directions in the treatment of chronic shoulder joint instability and identify problematic issues that require further scientific investigation. The main results of observing patients who underwent various types of arthroscopic treatments are presented. The current level of diagnostics allows for precise determination of indications for surgical treatment. Identifying all possible links in the pathogenesis and individualized preoperative planning are key tasks for preventing recurrence of instability.

Keywords: development history, shoulder joint instability, surgical treatment, arthroscopy, new shoulder-scapular ligament.

Под термином «хроническая посттравматическая нестабильность» на протяжении второй половины XX века в англоязычных странах понимают не только повторяющийся вывих плеча, но и специфическое патологическое состояние, приводящее к нарушению нормальной функции сустава. Однако в отечественной литературе длительное время использовался термин «привычный вывих плеча», в частности в «Справочнике по травматологии» 1984 г. говорится, что «привычный вывих плеча – это неоднократный вывих плеча без значительных травматических насильств, при определенных движениях и рассматривается как осложнение острого травматического вывиха». На наш взгляд, понятие «нестабильность» является более широким и отражает многообразие причин, приводящих к повторным вывихам плеча.

Формирование представлений о сути нестабильности плечевого сустава и попытки повлиять на патологический процесс, по мнению известного историка медицины М.Б. Мирского (2000), начались приблизительно с X века н.э., когда известный персидский врач Рази (Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази, 865–925 н.э.) впервые упомянул о том, что «вывихование» в плечевом суставе при неблагоприятных условиях может не только повториться, но и перейти «... в болезненное и психологически тяжелое навязчивое состояние...», а подбор способа

санации к нему «... требует особого рвения и недюжинных познаний в анатомической сути человека...» (1).

Ближе к концу XVIII века известный хирург Германии Август Готлиб Рихтер (1742–1812), автор 7-томного руководства по хирургии, в своем монументальном труде констатирует лишь суть тяжести описываемого состояния и бессилие консервативных мероприятий по излечению «...страдания плечевого сустава...»(2,3). Тем не менее, несмотря на слабое развитие хирургической анатомии, на протяжении нескольких веков основным способом «борьбы» с повреждениями любых крупных суставов оставалась наружная иммобилизация в различных ее вариантах (Гюи де Шолиак, 1348; Дезо П., 1767; Hendrichs R., 1814; Басов В.А., 1842; MacLeod N., 1886 – цит. По И.М. Кветному (2001) [9]). М.Б. Мирской в своей известной работе 2000 г. Указывает на то, что некоторые авторы (Мухин Е.О., 1806; Ралицкий И.В., 1861; Турнер Г.И., 1925) по мере возникновения неудовлетворенности известными способами фиксации верхней конечности, стали предлагать её (фиксацию) улучшения, в том числе с учётом многочисленных функциональных особенностей плечевого сустава и для «...перспективы скорейшего восстановления работоспособной руки...». Бурное развитие анатомических исследований человека как на рубеже XVIII–XIX веков, так и на протяжении всего XIX века, привело к тому, что в доступных на сегодняшний день медицинских архивах скопилось солидное количество трактатов, посвященных хирургической анатомии крупных суставов (Загорский П.А., 1802; Буш И.Ф., 1807; Пирогов Н.И., 1837; Иноземцев Ф.И., 1840; Буяльский И.В., 1844), и в том числе плечевого сустава (Мухин Е.О., 1806; Пирогов Н.И., 1852).

Практически все упомянутые исследователи по мере углубления в функциональную анатомию стали предлагать объяснения некоторым патологическим состояниям (2), в том числе «...комплексу хронических разрывов связочных и капсулярных структур области надплечья и плеча, приводящих к регулярной утрате устойчивости в нём...». Наиболее глубокие исследования в области нормальной и патологической анатомии плечевого сустава представлены в серии работ J. Cleland (1868), A. Gerster (1884), W. Browning (1891), J.T. Lynn (1893), Ricard T. (1894), R. Russ (1906) лишь на рубеже XIX–X веков. Этими же хирургами осуществлены первые попытки стабилизации головки плечевого сустава с различными результатами по выживаемости метода, а количество оперированных пациентов оставалось крайне малым. Ими же постулировалась необходимость более углубленного изучения патологической анатомии хронической неустойчивости плечевого сустава. Это, по нашему мнению, послужило побудительным мотивом для нового поколения общих хирургов в начале XX века для развития хирургической анатомии (4,5).

На рубеже 1910–1920-х гг. большинство общих хирургов вынуждены были констатировать недостаточную эффективность доминирующего в медицине консервативного способа ведения подобных пациентов, и набирающая темпы новая специальность «ортопедическая хирургия» стала демонстрировать высокую эффективность узконаправленных оперативных пособий на плечевом суставе (4,5,6). Одно из ярких доказательств успехов ортопедов в описываемой области датировано 1917 годом. Именно тогда французский ортопед Эден (Eden) опубликовал работу, в которой представил новый и эффективный способ хирургического вмешательства при посттравматической нестабильности плечевого сустава. Им оперирована большая группа пациентов, которым выполнялась артротомия плечевого сустава из переднего доступа с пересечением подлопаточной мышцы. После этого автор производил забор аутотрансплантата из гребня большеберцовой кости в виде пластинки и плотно внедрил (импактировал) ее в углубление, сформированное параллельно суставной щели в передненижнем отделе шейки лопатки. Целью представленной операции было изменение угла антеверсии суставной поверхности лопатки ближе к нейтральному положению и одновременное частичное восполнение утраченной конгруэнтности. При этом наружный конец трансплантата должен

был выступать на 1–1,5 см латеральнее плоскости суставной щели, создавая таким образом дополнительное костно-рубцовое препятствие для дислокации головки плечевой кости (7). Таким образом Эден не только положил начало реконструктивной хирургии привычного вывиха плеча, но и сформировал предпосылки к развитию целой группы вмешательств в основе которой – свободная костная пластика. Многочисленные последователи Эдена в период с середины 20-х гг. по конец 50-х гг. прошлого века многократно модифицировали его методику (8,9,10). Например, одна из них, описанная французом Ф. Андиной в 1968 году, заключается в том, что трансплантату, взятому из крыла подвздошной кости, придают форму «киля яхты», который тонко заточенным плоским концом внедряют аналогичным образом сформированную щель в шейке лопатки (11). Однако широкое распространение хирургической техники Эден – Андина сдерживали два важных момента: во – первых, необходимость придания трансплантату сложной геометрической формы с широкой и тонкой ножкой. Это, наряду с временными затратами, значительно затрудняло его надежную фиксацию в расщепе суставной впадины лопатки. Во-вторых, очевидное ограничение возможности трансплантата выполнить полноценную барьерную функцию в связи с сохранением минимальной «ступеньки», не обеспечивавшей идеальную конгруэнтность и не защищавшей головку плеча от подвывиха (12). Другие авторы использовали для аналогичных целей аллокость (13, 14), добиваясь при этом схожих результатов, сопоставимых по срокам резорбции трансплантатов и количеству послеоперационных рецидивов. Следует отметить, что развитие упомянутых методов существенно ограничивал о отсутствие качественных, компактных внутренних металлических фиксаторов (15). Неудовлетворенность стабильностью фиксации любых перемещаемых тканей даёт толчок к разработке и внедрению различных по форме и используемому материалу эндофиксаторов (16).

Таким образом, вышеуказанными авторами в положено в «копилку» костной трансплантации при повторяющимся вывихе плеча около 50 методик. Параллельно развитию костной трансплантации приблизительно с середины 40-х годов XX века нами отмечен выход серии публикаций по мягкотканой ауто трансплантации в области плечевого сустава. Так Н. Osmond-Clarke с соавт. в 1948 году (17) опубликовали совместное исследование, в котором предложили методику стабилизации плечевого сустава, в основе которой лежала сухожильно-мышечная пластика периапартулярных тканей плечевого сустава по методике Putti – Platt. Суть операции заключалось в укреплении переднего отдела плечевого сустава за счет натяжения капсулы сустава и подлопаточной мышцы между передней поверхности лопатки и основания малого бугорка плечевой кости. Тем самым, по нашему мнению и мнению современников, дан мощный толчок развитию нового раздела хирургии привычного вывиха плеча – сухожильно-мышечная пластика плечевого сустава периапартулярными (местными) тканями (Weinstein V.G., 1946; Khitrov F.M., 1947; Hark F.W., 1948; Henderson M.S., 1949; Eigenthaler L., 1950; Бойчев Б., 1961; Каплан А.В., 1979). Стоит заметить, что лишь половина упомянутых авторов в своих работах отметили недостатки и травматичность костной пластики, используя их как теоретические предпосылки для обоснования своих методик. Остальная половина авторов, давая обзор по хирургическому лечению привычного вывиха, игнорировала существование костной пластики как таковой, обозначая тем самым недостатки литературного освещения проблемы того времени. Активное внедрение этой группы вмешательств к исходу 50-х гг. прошлого века, по мнению Б. Бойчева (1961), позволило выделить из общего направления хирургических методик две основных тенденции, заложившие начало формированию самостоятельных подразделов хирургии вывиха плеча (18).

Выбор оптимальной хирургической техники и сроки ее выполнения для лечения хронической нестабильности плечевого сустава остаются актуальной темой для обсуждения. Продолжающиеся поиски без рецидивного лечения привели к тому, что в течение прошлого века предложено около 200 способов и свыше 300 модификаций хирургического лечения (19).

В зависимости от точки приложения существующие оперативные методики можно условно разделить на две основные группы (20): 1) костная пластика плечевого сустава (изолированная или в сочетании с различными видами сухожильной пластики (операции Эдена, Андина, Квадарда, Вильмута, Бристоу, Бристоу – Латарже и др.); пластика несвободными костно-сухожильными трансплантатами (методики Саха – Вебера, Ахмедзянова, Ланге и др.)); 2) сухожильно-мышечная пластика плечевого сустава париартикулярными (местными) тканями (без нарушения целостности перемещаемых структур (операции Банкарта, Краснова, Фридланда, Галеацци, Хитрова и др.); с частичным или полным отсечением транспонируемых периартикулярных тканей (операции Вайнштейна, Путти – Платта, Менгусона, Андреева, Бойчева, Свердлова, Зайделя, Герголава, Геймановича I, II и др.)). Данные методики были опробованы и внедрены в практику сотнями отечественных и зарубежных ученых. Однако, как показано многочисленными наблюдениями, ни одна из них не дала стопроцентной эффективности и отсутствия рецидивов. Со времени начала применения артроскопии плечевого сустава в лечебных целях техника артроскопической фиксации суставной губы подверглась многим пересмотрам и улучшениям.

Описанная L.L. Johnson в 1980 г. техника (21) заключалась в применении фиксирующих скоб и была предложена как альтернатива открытой операции Банкарта. В 1989 г. R.J. Hawkins (22) провел ретроспективный обзор 50 пациентов, которым была выполнена данная операция, и установил 16 % рецидивов релюксаций. Он отметил, что одной из причин такого высокого процента было несоблюдение пациентами сроков послеоперационной иммобилизации и нарушения режима.

В проведенном в 1993 г. J. Lane с коллегами (23) ретроспективном исследовании исходов лечения 54 пациентов, которым с целью стабилизации выполнена артроскопическая капсулография, установлено 33 % рецидивов, 18,5 % повторных реконструктивных операций и миграция скоб, в том числе в область плечевого сплетения в 26 % случаев. Технику артроскопического трансоссального шва впервые описали Morgan и Bondenstab в 1987 г. (24). Они наблюдали 25 пациентов, имеющих переднюю нестабильность, которые были подвергнуты оперативному лечению с использованием трансоссального шва. Авторами предложена следующая методика: при обнаружении повреждения суставной губы край гленоида для лучшего приращения шейки лопатки обрабатывается до кровотечения, шовный материал проводится через суставную губу и гленоид спереди назад при помощи модифицированного пина, затем пин используется для прокалывания нижней плечелопаточной связки. После двухлетнего наблюдения они сообщили о стопроцентной эффективности данной методики и полном отсутствии рецидивов. Другие исследователи пытались повторить их результат с разной степенью успешности. К.Р. Benedetto и W. Glotzer (25) сообщили о 31 пациенте без рецидивов, наблюдаемых ими в течение 2 лет, W.A. Grana с коллегами (26) наблюдали свыше 3 лет 27 пациентов и определили 44 % рецидивов дислокаций. В 1998 г. Wiley с коллегами (27) с целью фиксации элементов оторванного капсуло-лабрального комплекса применяли артроскопические заклепки. Заклепка была разработана как металлическое устройство для фиксации оторванной губы и нижней плечелопаточной связки к краю гленоида, которое удалялось через 4–6 недель.

Ортопеды из США (штат Массачусетс) в 1995 г. применяли канюлированные устройства (заклепки Suretac), которые рассасывались через 4 недели, фиксация нижней суставно-плечевой связки выполнялась двумя устройствами Suretac после подготовки кровоточащей поверхности края суставной впадины (28, 29). Также двумя дополнительными заклепками фиксировалась оторванная суставная губа. С. Kartus с коллегами (30), обобщив результаты использования Suretac у 81 пациента в течение 107 месяцев наблюдения, сообщили о рецидивах в 38 % случаев.

Следующим технологическим прогрессом в лечении передней нестабильности плеча были шовные якоря, впервые описанные и примененные Е.М. Wolf в 1993 г. (21), который сообщил лишь об одном случае рецидива с их использованием у 50 оперированных пациентов. S.H. Kim с коллегами в 2003 г. (31), проведя ретроспективный обзор результатов артроскопий с применением якорных фиксаторов, оценили исходы лечения у 167 пациентов. Рецидивы были зафиксированы только в 4 % случаев. Cole и Romeo (32) наблюдали в течение 2 лет 45 спортсменов, оперированных также с помощью якорных фиксаторов. Ими было получено 96 % хороших и отличных результатов, все атлеты вернулись в контактные виды спорта. Из российских исследований, позволяющих судить об опыте применения артроскопических стабилизаций и отдаленных результатах артроскопического лечения нестабильности плечевого сустава, следует отметить наблюдения Миронова С.П., Архипова С.В. (33). Им было выполнена такие виды артроскопические стабилизации плечевого сустава: 1. Артроскопическая фиксация повреждения Банкарта трансгленоидальной шовной техникой; 2. Артроскопическая стабилизация плечевого сустава с помощью анкерных фиксаторов («mini Rove, Mitek, FASTak»); 3. Артроскопическая стабилизация плечевого сустава с помощью саморассасывающихся фиксаторов («Suretac», «Tissue Tak»).

По данным Р.М. Тихилова с коллегами (34) эффективность результатов выполнения артроскопического шва поврежденной капсулы с использованием якорных фиксаторов у 46 пациентов с передней рецидивирующей нестабильностью плечевого сустава в сроки от 6 месяцев до 4 лет составила 93,5 %.

По данным В.М. Прохоренко, С.М. Фоменко с коллегами (35) было предложено восстановление костного дефекта гленоида с пористым никелидом титана напечатанным на 3D принтере. По данным В.В. Монастырева с соавторами (36) были предложены открытое восстановление костного дефекта гленоида трансплантатом гребня подвздошной кости. А Доколин С.Ю. (37) выполнял эту же операцию артроскопическим путём.

Артроскопические технологии также нашли свое применение при лечении многонаправленной нестабильности плеча. Такие методики, как артроскопическое перемещение нижней капсулы (inferior capsular shift) (38), пликация (plication) (уменьшение объема капсулы путем формирования складок) (39), термальная и лазерная капсулография (40, 41), в настоящее время эффективно используются при необходимости воздействия на увеличенную капсулу плечевого сустава. Артроскопическая техника «ремплисаж» (заполнение значительных дефектов головки плечевой кости элементами задней части капсулы и сухожилия подостной мышцы) также находит свое широкое применение в мире при лечении повреждений Хилла – Сакса. В. Naviv с коллегами (42) в среднем в течение 2 лет наблюдали 25 пациентов, которым был выполнен касулотенодез по методике ремплисажа, и во всех случаях отметили положительные результаты оперативного лечения, в то время как M.J. Park с коллегами (43) у троих (15 % случаев) из 20 прооперированных пациентов зарегистрировали рецидивы.

Сравнительному анализу эффективности открытой и артроскопической методики операции Банкарта был посвящен ряд исследований. С. Fabbriani с коллегами (44) наблюдали 60 пациентов с изолированным повреждением Банкарта в течение 2 лет. Авторы показали отсутствие рецидивов в обеих группах, но так как лучшая амплитуда движений в оперированном суставе в отдаленном периоде была в группе артроскопического якорного шва суставной губы, они пришли к заключению об отсутствии преимуществ у открытой методики по сравнению с артроскопической. С.Р. Bottoni с коллегами (45) в течение 2 лет изучали 61 пациента с передней нестабильностью, 29 из которых были прооперированы по открытой методике, а 32 – по артроскопической. Они также не нашли различий в эффективности оперативного лечения, оценив результаты по шкалам SANE, SST, Rowe, WOSI, но отметили лучшие результаты в объеме движений в суставе у пациентов артроскопической группы.

В Самаркандском филиале Республиканского Специализированного научно практического центра травматологии и ортопедии до 2013 года у пациентов с хронической нестабильностью плечевого сустава проводились операции по укреплению передней стенки плечевого сустава с использованием хирургических методов по Краснову А.Ф. и Свердлова-Азизову. С 2013 года пациентам, обратившимся с нестабильностью плечевого сустава, проходили МРТ (магнитно-резонансная томография) и МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) исследование. Больным которым костный дефект гленоида составил менее 15% и на МРТ исследование которым обнаруживали капсулолабральное повреждение проводили операцию артроскопическая рефиксация капсулолабрального комплекса (операция Банкарта). При проведении артроскопической операции использовали анкера фирмы Smith – Nephew “Bioraptor”, “Y knot” фирмы ConMed. Больные, которые костный дефект гленоида составил более 15% проводили короколастика по нашим предложенным методом (модифицированная операция Латержи). Преимущество нашей предложенной операции заключается в следующем:

1. Остеотомия 2/3 латеральной части клювовидного отростка лопатки с последующей трансплантацией в область гленоидного дефекта. Преимущество этой остеотомии заключается в том, что а) целостность m. Pectoralis minor и m. Coracobrachialis, прикрепленных к клювовидному отростку сохраняется что не приводит к дисбалансу лопатки так как эти мышцы является передним антогонистом задних группах мышц прикрепляющихся к лопатку, а также б) исключает травматизацию n. Musculocutaneus, в) при этом образовалась раневая поверхность у трансплантата.

2. После короколастики с трансплантата, прикрепленного к caput brevis m. biceps brachii, был взят мышечный лоскут (сухожильно-мускульный лоскут) и трансоссально пришит к малому бугорку плечевой кости, в результате чего образовалась новая плечево-лопаточная связка.

Материалы и методы исследование. С ноября 2013 г. по октябрь 2022г. в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно - практического медицинского центра Травматологии и Ортопедии были проведены исследование у 55 пациентов, находившихся на стационарном обследовании, диагнозом хронической посттравматической переднемедиальной нестабильностью плечевого сустава с костным дефектом гленоида (МКБ 10: M24.4). Исследуемая группа включала 48 мужчин и 7 женщин в возрасте 15-44 лет (в среднем 22,4 лет). Критериями включения в исследование являлась, костный дефект гленоида менее 15 %. В 41 наблюдениях был поврежден плечевой сустав доминирующей руки.

При диагностической артроскопии по типу повреждение больных разделили на следующие группы: 1 - Классическое повреждение Банкарта; 2 – Повреждение по типу GLAD; 3 – повреждение по типу ALPSA; 3 - повреждение Perthes; 4 – повреждение SLAP + Банкарт; 5 – костный дефект гленоида менее 15 %, с капсулабральным повреждением. У всех этих больных было выявлено повреждения Хилл – Сакса.

№	Типы повреждения	Количество больных
1.	Классическое повреждение Банкарта	24
2.	Повреждение по типу GLAD	1
3.	Повреждение по типу ALPSA	5
4.	Повреждение Perthes	3
5.	Повреждение SLAP + Банкарт	5
6.	Костный дефект гленоида менее 15 %, с капсулабральным повреждением	17

Применение артроскопической диагностики дало возможность еще более объективно изучить проблему костного дефицита. Так, с ее помощью уставлено, что распространенность

повреждений Хилла – Сакса достигает 80 % при первичном вывихе и приближается к 100 % в случаях рецидивирующей нестабильности

После артроскопической диагностики и определения характера повреждения капсуло-лабрального комплекса мобилизовали поврежденный суставной губы и капсулы, затем освежили раневой поверхности передней и нижней стенки гленоида, далее в зависимости от размера, поврежденной части суставной губы фиксировали 2-4 анкерами. Техника вставления анкеров зависит от вида повреждения: при повреждении SLAP + Банкарт в начале фиксировали верхнюю часть суставной губы вместе с длинной головкой двуглавой мышцы, затем рефиксировали суставную губу к гленоиду по очередности снизу вверх. В раннем послеоперационном периоде всем больным оперированной верхней конечностью в течение 4х недель фиксировали мягким ортезом по типу Дезо. На первые сутки после операции разрешили активные движения на лучезапястном суставе и пальцев оперированной руки. Со второй недели разрешили временами активное движение в локтевом суставе. После 4х недель сняли мягкий ортез и разрешили активное движение в плечевом суставе, кроме наружной ротации плеча. Наружная ротация плечевого сустава разрешили только шестой недели после операции.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде осложнений не было. У всех больных сустав был стабилен, что подтверждали тесты нагрузки и смещения (load-shift test), а также тест на предчувствие переднего вывиха плеча.

Измерения амплитуды движений в плечевом суставе до операции и через 6–12 мес. Больные в плановом порядке каждые 3 месяца проводили повторные осмотры. Функции сустава и результаты оценивали по шкале Rowe, ASES, UCLA, индекс WOSI.

Всех больных через 6 месяцев после операции в плановом порядке были проведены МРТ оперированной плечевого сустава. У всех больных на МРТ исследование суставная губа и капсула сращена к гленоиду, миграция анкеров не отмечалась.

Отдаленные результаты больных (6 – 12 мес.) оценивали по шкале ROWE (1978г). Данная шкала представляет собой инструмент, состоящий из 3 пунктов, заполненных врачом. Его вопросы касаются категорий стабильности, движения и функции плеча. Баллы варьируются от 0 до 100, при этом 90-100 баллов указывают на отличную оценку, 75-89 баллов - на хорошую оценку, 51-74 балла - на удовлетворительную оценку и 0-50 баллов - на плохую оценку. Результаты лечения больных по шкале Rowe в среднем через 6 мес. составляли (91,8; 92,6; 92,1; 91,6; 92,4; 92,3) баллов соответственно, а к 12 мес. показатель несколько вырос и был равен (94,5; 96,1; 95,8; 96,2; 95,7; 95,8;) балла соответственно, что классифицируется как отличный результат лечения. Рецидив вывиха после операции не наблюдалась. Все оперированные больные вернулись к своим повседневным работам.

Выводы

Таким образом, исторический аспект наглядно демонстрирует историческое развитие хирургии при лечении посттравматической нестабильности плечевого сустава. Современный мировой уровень артроскопии позволяет устранить все виды капсулолабрального повреждения при хронической нестабильности плечевого сустава. В настоящее время артроскопическая хирургия является методом выбора в лечении патологии плечевого сустава и при всестороннем подходе к выделению всех возможных факторов риска и определению ведущих патогенетических звеньев развития нестабильности плечевого сустава в каждом конкретном случае способна достичь максимальных показателей эффективности хирургической стабилизации.

Если дефекты гленоида составляли 15% и более, а также присутствовали бифокальные костные дефекты (дефект гленоида и повреждение Хилл-Сакса), то целесообразно проведение хирургического вмешательства с использованием костной пластики, таких методов как Бристолу, Латарже или комплексного метода стабилизации, предложенной нашей клиникой.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности: очерки истории. – Москва Наука, 2000. – 797 с.
2. Аронов Г.Е., Грандо А.А., Мирский М.Б., Сорокина Т.С. и др. Выдающиеся имена в мировой медицине – Great Names in the World History / Под ред. проф. А.А. Гракдо. – Киев: РИА «Триумф», 2002. – 495 с. (на русск. и англ. языках).
3. Magarelli N., Milano G., Sergio P., Santagada D.A. et al. Intra-observer and interobserver reliability of the ‘Pico’ computed tomography method for quantification of glenoid bone defect in anterior shoulder instability // Skeletal Radiol. – 2009. – Vol. 38 (11). – P. 1071–1075.
4. Brox J.I., Finnanger A.M., Merckoll E., Lereim P. Satisfactory long-term results after Eden – Hybbinette – Alvik operation for recurrent anterior dislocation of the shoulder: 6–20 years’ follow-up of 52 patients // Acta Orthop. Scand. – 2003. – Vol. 74 (2). – P. 180–185.
5. Jana M., Narayan D.S., Sharma R., Gamanagatti S. et al. Magnetic resonance arthrography for assessing severity of glenohumeral labroligamentous lesions // J. Orthop. Surg. – 2012. – Vol. 20 (2). – P. 230–235.
6. Andina F. On the surgical treatment of habitual shoulder joint luxatio // Monatsschr Unfallheilkd Versich Versorg Verkehrsmed. – 1968. – Vol. 71 (2). – P. 73–77.
7. Hsiao-Li M.A., Hui-Kuang H., En-Rung C., Shih-Tien W. et al. Arthroscopic Pancapsular Plication for Multidirectional Shoulder Instability in Overhead Athletes // Orthopedics. – 2012. – Vol. 35, N 4. – P. 497–502.
8. Frizziero L., Zizzi F., Ferruzzi A., Argazzi M. et al. Arthroscopy of the shoulder // Chir Organi Mov. – 1979. – Vol. 65 (3). – P. 319–325.
9. Gerber C., Ganz R. Treatment of anterior shoulder instability using Trillat’s operation // Hefte Unfallheilkd. – 1984. – Vol. 170. – P. 186–192.
10. Rajpal S., Harpal N.U., Matharu G., Brooks S. et al. Innovative use of computer-assisted tomography in the management of an irreducible anterior shoulder dislocation // Int. J. Shoulder Surg. – 2011. – Vol. 5 (3). – P. 77–80.
11. Кветной И.М. От Гиппократата до Хьюмтрена. – М.: Вузовская книга, 2001. – 156 с.
12. Torg J.S., Balduini F.C., Bonci C. et al. A modified Bristow – Helfet – May procedure for recurrent dislocations and subluxation of the shoulder: Report of 212 cases // J. Bone Joint Surg. – 1987. – Vol. 69 (6). – P. 904–913.
13. Верещагин Н.А. Новые подходы к хирургическому лечению привычного вывиха плеча // Нижегородский медицинский журнал. – 2005. – № 3. – С. 118–120.
14. Matton D., Loooy F.V., Geens S. Recurrent anterior dislocations of the shoulder joint treated by the Bristow – Latarjet procedure historical review, operative technique and results // Acta Orthopaedica Belgica. – 1992. – Vol. 58 (1). – P. 16–22.
15. Keller W.L. The treatment of chronic recurrent dislocation of the shoulder by crucial capsular placcation // Ann. Surg. – 1925. – Vol. 81 (1). – P. 143–148.
16. Weinstein V.G. Pathogenesis and treatment of habitual dislocation of the shoulder // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 1946. – Vol. 66 (2). – P. 57–61.
17. Magner L.N. A history of medicine. Second edition. – NY, 2005. – 611 p.
18. Бойчев Б., Конфорти Б., Чоканов К. Оперативная ортопедия и травматология. – Москва, Медицина и физкультура, 1961. – 832 с.
19. Доколин С.Ю. Хирургическое лечение больных с передними вывихами плеча с использованием артроскопии: автореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2002.
20. Монастырев В.В., Васильев В.Ю., Пусева М.Э., Тишков Н.В. Исторический очерк о лечении пациентов с хронической посттравматической нестабильностью плечевого сустава // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2013. (1). 173–179.

21. Johnson L.L. Arthroscopy of the shoulder // *Orthop. Clin. North Am.* 1980. 11. (2). 197–204.
22. Hawkins R.J. Arthroscopic stapling repair for shoulder instability: a retrospective study of 50 cases // *Arthroscopy.* 1989. 5. 122–128.
23. Lane J., Sachs R., Riehl B. Arthroscopic staple capsulorrhaphy: a long-term follow-up // *Arthroscopy.* 1993. 9. (2). 190–194.
24. Miller B.S., Sonnabend D.H., Hatrick C. et al. Should acute anterior dislocations of the shoulder be immobilized in external rotation. A cadaveric study // *J. Shoulder Elbow Surg.* 2004. 13. 589–592.
25. Benedetto K.P., Glotzer W. Arthroscopic Bankart procedure by suture technique: indications, technique and results // *Arthroscopy.* 1992. 8. (1). 111–115.
26. Grana W.A., Buckley P.D., Yates C.K. Arthroscopic Bankart suture repair // *Am. J. Sports Med.* 1993. 21. (3). 348–353.
27. Wolf E.M. Arthroscopic capsulolabral repair using suture anchors // *Ortho. Clin. North Am.* 1993. 24. (1). 59–69.
28. Warner J.J., Miller M.D., Marks P. Arthroscopic Bankart repair with the Suretac device. Part II: Experimental observations // *Arthroscopy.* 1995. 11. (1). 14–20.
29. Warner J.J., Miller M.D., Marks P., Fu F.H. Arthroscopic Bankart repair with the Suretac device. Part I: Clinical observations // *Arthroscopy.* 1995. 11.(1). 2–13.
30. Kartus C., Kartus J., Matis N. et al. Longterm independent evaluation after arthroscopic extraarticular Bankart repair with absorbable tacks. A clinical and radiographic study with a seven to ten-year follow-up // *J. Bone Joint Surg. Am.* 2007. 89. (7). 1442–1448.
31. Kim S.H., Ha K.I., Cho Y.B. et al. Arthroscopic anterior stabilization of the shoulder: two to six-year follow-up // *J. Bone Joint Surg. Am.* 2003. 85. (8). 1511–1518.
32. Bankart A.S.B. Recurrent or habitual dislocation of the shoulder-joint // *Br. Med. J.* 1923. 2. 1132.
33. Миронов С.П., Архипов С.В. Атлас артроскопической хирургии плечевого сустава. Москва 2002 год. стр 101-141.
34. Тихилов Р.М., Доколин С.Ю., Кузнецов И.А. и др. Отдаленные результаты артроскопического лечения рецидивирующей нестабильности плечевого сустава // *Травматология и ортопедия России.* 2011. (1).5–13.
35. Прохоренко В.М., Фоменко С.М. Филипенко П.В., Турков П.С. Восстановление костного дефекта гленоида при хронической рецидивирующей передней нестабильности плечевого сустава пористым никелидом титана. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2015год №1 стр 39-43
36. Монастырев В.В., Пусева М.Э., Рудаков А.Н., Пономаренко Н.С. Отдаленные результаты хирургического лечения хронической передней нестабильности плечевого сустава при костном дефекте суставного отростка лопатки. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2015год №6 стр 27-34
37. Доколин С.Ю., Кислицын М.А., Базаров И.С. Артроскопическая техника выполнения костной аутопластики дефекта суставной впадины лопатки у пациентов с передней рецидивирующей нестабильностью плечевого сустава // *Травматология и ортопедия России.* 2012 – № 3 (65). – С. 77–82.
38. Altchek D.W., Warren R.F., Skyhar M.J., Ortiz G. T-plasty modification of the Bankart procedure for multidirectional instability of the anterior and inferior types // *J. Bone Joint Surg. Am.* 1991. 73. 105–112
39. Wichman M.T., Snyder S.J. Arthroscopic capsular plication for multidirectional instability of the shoulder // *Oper. Tech. Sports Med.* 1997. 238–243.
40. Верещагин Н.А. Хирургическое лечение привычного вывиха плеча: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Москва, 2006.

41. Степанов А.Б. Артроскопическое лечение привычного вывиха плеча с использованием гольмиевого лазера: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва, 2006.
42. Haviv B., Mayo L., Biggs D. Outcomes of arthroscopic «Remplissage»: capsulotenodesis of the engaging large Hill-Sachs lesion // J. Orthop. Surg. Res. 2011. 15. (6). ID 29.
43. Park M.J., Tjoumakaris F.P., Garcia G. et al. Arthroscopic remplissage with Bankart repair for the treatment of glenohumeral instability with Hill-Sachs defects // Arthroscopy J. Arthroscopic Related Surg. 2011. 27. (9). 1187–1194.
44. Fabbriani C., Milano G., Demontis A. et al. Arthroscopic versus open treatment of Bankart lesion of the shoulder: a prospective randomized study // Arthroscopy. 2004. 20. (5). 456–462.
45. Bottoni C.R., Smith E.L., Berkowitz M.J. et al. Arthroscopic versus open shoulder stabilization for recurrent anterior instability: a prospective randomized clinical trial // Am. J. Sports Med. 2006. 34. (11). 1730–1777.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000